

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKISTONDA SAYLOV

Yuldashev Otabek Abdugaffarovich

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o‘qituvchisi, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Saylov tizimi bo‘yicha Turkiston AQSH yoki Angliya singari davlatdagidek rivojlanish davri uzoqqa borib taqalmasada, biroq saylov tizimini shakllanishi bo‘yicha o‘z tariximizga egamiz. XIX asrning ikkinchi yarmida o‘lkaning Rossiya imperiyasi mustamlakasiga aylantirilishi va mustaqil milliy davlatchilikning tugatilishi esa o‘lka taraqqiyotini orqaga surib, ahvolni yanada og‘irlashtirib yubordi.

Biroq mustamlakachilik sharoitida ham Turkistonda o‘lkasida saylov jarayonlarini kuzatishimiz mumkin. Turkiston shaharlari ichida general-gubenatorlikning siyosiy, ma‘muriy va madaniy markazi Toshkent boshqaruviga mustamlaka ma‘muriyati alohida e‘tibor berdi. Shahar bosib olingandan (1865) keyin general-mayor Romanovskiy zobitlar va amaldorlar uchun uning sharqiy qismidan joy tanladi. «Rus Toshkenti»ni barpo etish uchun maxsus qo‘mita tuzildi. Qo‘mitaning ikki yillik faoliyati (1866-1868) davomida mahalliy aholining yuzlab uy-joylari buzib tashlandi, musodara qilingan hududda zobitlar hamda ularning oilalari uchun turar joylar, ko‘chalar va oromgohlar barpo etildi. Shu tarzda ko‘hna Toshkent bag‘ri ikkiga bo‘lib tashlandi. Ruslar istiqomat qiluvchi qism yangi shahar, o‘zbeklar yashaydigan qism «Eski shahar», deb atala boshlandi. Eski shahar aholisiga yangi shaharga o‘tish qat‘iyan man etildi. XIX asrning 70-yillarida Toshkent boshqaruvini o‘zgartirish haqida Turkiston ma‘muriyati harakat boshladi. Chunki birgina shahar boshlig‘i - hokim idorasi

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

rivojlanib va kengayib borayotgan shahar xo‘jaligini boshqarishga qodir bo‘lmay qoldi.

1872 yilda Sirdaryo viloyat boshqarmasining umumiy rayosati Toshkentda «Shahar nizomini qo‘llash» masalasini ko‘tarib chiqdi. Rossiya ichki gubernalarida 1870 yildan qo‘llana boshlagan «Shahar nizomi»ni mustamlaka ma‘muriyati manfaatlariga mos ravishda o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritish asosida Toshkentda joriy etilishiga doir loyiha tayyorlandi. Polkovnik Fridriks boshchiligidagi maxsus komissiya uni atroflicha muhokama qildi. Toshkent shahrida Nizomni joriy etish masalasi byurokratik rus apparatida uzoq sarsonlikdan keyin besh yil olib, Sankt-Peterburg mahkamalarining «ruxsati oliysi» olingandan keyin hal bo‘ldi. Shahar nizomini qo‘llash bo‘yicha Vaqtli komissiya tuzilib, u 1877 yildan ish boshladi.¹

1877 yilda Toshkent shahar Dumasi tashkil etilib, Sirdaryo harbiy gubernatori boshchiligida maxsus hay‘at tuziladi. Hay‘at saylovchilar ro‘yxatini tuzish, shahar jamoatchilik boshqaruviga saylov o‘tkazish bo‘yicha ish olib boradi. Saylovda 25 yoshga to‘lgan, shaharda ko‘chmas mulki bo‘lgan rus fuqarolari, savdo va kosibchilik guvohnomalari bo‘yicha shahar solig‘ini to‘laydigan, qarzlari bo‘lmagan va sudlanmagan shaxslar ishtirok etishlari mumkin bo‘lgan.² Albatta bu jarayonda olimlar tadqiqotidagi quyidagi manbaalarga ham e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Mulk miqdoriga qarab, saylovchilar uch tabaqaga ajratildi. 3000 rubldan ortiq qo‘zg‘almas mulkka ega bo‘lganlar birinchi, 1000 rubldan ortiqlari ikkinchi, 500 rubldan ziyod mulk

¹ X.Содиқов, Н.Жўраев. Ўзбекистон тарихи (Туркистон чоризм мустамлакачилик даврида):Т. “Шарқ” НМАК, 2011 244-245 бетлар

² Б.Эшов. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. Янги аср авлоди, -Т.: 2012 йил, 435-436 бет

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

egalari uchinchi toifaga kiritildi. Mustamlakachilik nuqtai nazaridan yangi shahar qismida mulk syenzi mulk qiymatining bir foizi sifatida belgilandi. Shahar ziyolilari, ishchilar va hunarmandlarning qo‘zg‘almas mulkka ega bo‘lmaganlari saylov huquqidan mahrum etildi. Har bir toifa shahar boshlig‘i - hokim to‘ra raisligida saylov yig‘inini tuzdi. 2400 saylovchi ishtirokida o‘tgan yig‘inda shahar dumasi va boshqarmasi saylandi. Shaharni boshqaradigan noiblar (glasniy) sonini belgilashda ham eski shaharga nisbatan adolatsizlik qilindi. Ozchilikni tashkil qilgan ruslardan esa noiblarning uchdan ikki qismi saylanganligi dalili buni yaqqol ko‘rsatadi.³

Toshkent shahar Dumada ovoz beruvchilar soni 72 kishidan oshmasligi kerak edi. Ularning uchdan bir qismi mahalliy aholi, qolgani esa “Yangi shahar” da istiqomat qiluvchi aholi vakillari bo‘lishi shart edi. Saylovlarga to‘rt yilda bir marta bo‘lib o‘tgan va unda asosan savdogarlar, yirik sanoat korxonalari hamda uy egalari ishtirok etgan. Tadqiqotchilarning fikricha, yangi tashkil etilgan Duma saylangan mahalliy aholi vakillari hokimiyat tayanchiga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan edi.⁴

Ilk rus revolyusiyasidan (1905-1907) keyin Rossiyada ilk parlament ya‘ni Davlat Dumasi tashkil etiladi hamda unga Turkistondan noiblar saylanishi masalasi ko‘tariladi. Biroq o‘sha davrada Dumaga saylanadigan noiblarning qanday va kimlar saylanishi masalasini hal etish maqsadida “maxsus saylov” idorasi tuziladi.

³ X.Содиқов, Н.Жўраев. Ўзбекистон тарихи (Туркистон чоризм мустамлакачилик даврида).:Т. “Шарқ” НМАК, 2011 244-245 бетлар

⁴ Б.Эшов. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. Янги аср авлоди, -Т.: 2012 йил, 435-436 бет

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

XIX-XX asr boshlarida Turkistonda mavjud vaziyat ma’rifatparvarlik va taraqqiyparvarlik harakati – jadidchilik vakillari o‘lkadagi xalqlarning qoloqlikdan olib chiqish yo‘llarini axtara boshladi. Avvalo, xalqni ma’rifatli qilish orqali taraqqiyotni ko‘zlagan bunday ilg‘or fikrli insonlar odatdagidek siyosiy masalalarga ham e’tiborini qarata boshladilar. Biroq o‘lkadagi mavjud muammolar asosi bo‘lgan achinarli boshqaruvga asoslangan mustamlakachilik tizimi har bir sohada og‘ir yuk bo‘lib turardi.

1917 yil fevral revolyusiyasidan so‘ng, imperator yakka hukmronligi tugatilgach, muvaqqat hukumat tomonidan 1917 yil 2(15) martda chiqarilgan “Bayonotnoma” da yangi qonunchilik organini tuzish, umumiy saylov huquqi asosidagi yangi saylov Qonuni qabul qilish haqidagi hujjat e’lon qilindi. Bunday sharoitda mahalliy xalqlarning siyosiy faolligi keskin oshdi. Turkistonda ilk bor mahalliy boshqaruv organi sifatida shahar Dumalariga (1917 yil iyul-avgust oylari) saylovlar bo‘lib o‘tdi.

Ushbu davrda o‘lkada tobora faollashib borayotgan siyosiy jarayonlarda kuzda o‘tkazilishi rejalashtirilgan Ta’sis majlisiga tayyorgarlik alohida o‘rin egalladi. Ta’sis majlisiga umumiy tartibda saylov o‘tkazish ko‘zda tutilgan bo‘lib, unda Rossiyada mamlakat boshqaruv shaklini va tabiiyki, Turkistonning huquqlarini ham belgilab beradigan Konstitutsiya tuzish kutilmoqda edi. Shuning uchun ham jadidchilarimiz unga jiddiy tayyorgarlik ko‘rgan edilar.

O‘lkadagi siyosiy jarayonlar jadallik bilan rivojlanayotgan bunday vaziyatda milliy ziyolilar ham unga mos ravishda kun tartibiga o‘sha davr imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda aniq vazifalar qo‘yib boradilar. Ma’rifatparvarlar Turkistondagi davlat boshqaruvi masalasini muhokama qilib, Toshkentda 1917 yil 17-20 sentyabrda bo‘lib o‘tgan turkistonlik va qozoq

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

musulmonlari s'yezdida Turkiston Muxtoriyatini ta'sis etishga qaror qildilar. Turkiston Rossiya tarkibidagi Federativ Respublika bo'lishi ko'zda tutilgan bo'lib, davlat xazinasi, o'z armiyasiga ega bo'lmagan Turkiston sharoitida bu eng ma'qul yo'l hisoblandi. Bu hukumatning Parlamenti bo'lishi, va parlament o'lkada yashovchi barcha xalqlar tomonidan umumiy, to'g'ridan-to'g'ri, teng va yashirish ovoz berishi asosida 5 yillik vakolat muddatiga ega bo'lgan holda saylanishi haqida kelishib olinadi.⁵

Milliy ziyolilarning siyosiy huquqlarni qo'lga kiritishga bo'lgan hohishi asnosida saylov tizimida foydalangan holda oliy hokimiyat organlarini shakllantirish maqsadi mujassalashganini ko'rish mumkin bo'ldi. 1917 yilda oktyabrda Toshkentda bolshiviklar hokimiyatni qo'lga oldilar. Boshsheviklar o'lkada davr taqozosi bilan yuzaga kelgan ilg'or g'oyalarni yakson qildilar va ularni amalga oshishiga imkon bermadilar. Turkistonlik taraqqiyparvarlar bu paytda hokimiyatni tinch yo'l bilan, saylovlar asnosida, ya'ni demokratik yo'l bilan qo'lga kiritish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rib, shay bo'lib turgan edilar. Ular bu paytga kelib demokratik saylovlar asosida qonun chiqaruvchi organga ega bo'lgan dunyoviy davlat tuzish rejalariga ega edilar. Bundan ko'rinib turibdiki, ular saylov huquqi asoslarini demokratik tarzda ishlab chiqdilar, diniy mansublik, jinsi, sinfiy kelib chiqish va mol-mulkka qarab cheklashlar qo'ymadilar. Bu davrda esa AQSH, Angliya, Fransiya, Germaniya kabi hozirda rivojlangan mamlakatlarda irqi, jinsi va kelib chiqishiga qarab jiddiy cheklashlar mavjud edi. Turkistonlik ilg'or fikrli ziyolilar tomonidan bunday ilg'or g'oyalarning 1917 yillardayoq ilgari surilishi ularning siyosiy jihatdan ancha ilg'orlashib

⁵ Ш.Кудратхўжаев. Ўзбекистонда профессионал парламент тизимининг сиёсий институт сифатида шаклланиши ва ривожланиш истикболлари. Шарқ. НМАК., 2007, 44-45 бет.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

borayotganliklarini ko‘rsatib turardi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, o‘lkada sovet hokimiyatining o‘rnatilishi yuzasidan Turkistondagi taraqqiyparvarlar tomonidan musulmonlarning to‘rtinchi favqulodda qurultoyini chaqiradi. 180 nafar delegat ishtirok etgan qurultoy 1917 yilning 9-10 dekabr kunlari Turkiston Muhtoriyatini e‘lon qildi. Unda demokratik yo‘l bilan Muvaqqat hukumat kengashi va Muvaqqat hukumat saylandi. Yevropalik aholiga Xalq kengashidan 18 ta joy berildi.

Albatta, sovet hokimiyati o‘lkadagi xalqlarni davlat boshqaruv ishlariga qodir bo‘lmagan deb hisoblab, ularni sindirish maqsadida mahalliy aholiga bironta ham o‘rin ajratmagan, qolaversa, ushbu muvaqqat hukumatni tan olishni istamagan. Bu o‘z navbatida Turkiston xalqlarining demokratik irodasining ifodasi edi. Biroq sovet hokimiyatini Turkiston muhtoriyatini yo‘q qilish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Xalq Komissarlari Sovetining Turkiston muxtor hukumatini yo‘qotish to‘g‘risidagi 1918 yil fevralda qabul qilgan qarori asosiy xalqning asosiy manfaatlarini oshkora inkor etishdan dalolat berardi. Aytish mumkinki, turkistonliklar milliy demokratik asosda davlatchilikni tiklash, mustamlakachilik zanjirlarini uzish yo‘lida birinchi amaliy qadam tashlashga uringan edi.⁶

Xulosa qilib, O‘zbekiston saylov tarixi unchalik uzoq davrni olmagan bo‘lsada, biroq mustaqillik davridagi saylov tarixining shakllanishi uchun yetarli asoslar mavjudligini isbotlab berdi. O‘sha davrdagi Turkiston ilg‘or ziyolilari tomonidan haqiqiy demokratik jarayonlarga munosib xissa qo‘shishga harakat qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

⁶ Аъзамхўжаев С.С. Туркiston мухторияти: миллий демократик давлат қурилиш тажрибаси. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. –Т.: Шарқ, 2001. 184-б.